

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18228399>

HOMILA O‘SISHI CHEGARALANISH SINDROMINING ZAMONAVIY DIAGNOSTIKA PRINSIPLARI

Karimova Sug‘diyona Ravshanbek qizi

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand shahri O‘zbekiston Respublikasi

Atayeva Farzona Nuriddinovna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand shahri O‘zbekiston Respublikasi

ANNOTATSIYA

Homila o‘sishi chegaralanish sindromi (HO‘ChS) homilaning kutilgan rivojlanishidan ortiqcha orqada qolishi bilan tavsiflanadi va perinatal asoratlar xavfini oshiradi. Tadqiqotning maqsadi – homilaning o‘sish chegaralanishini ultratovush tekshiruvi (UTT) yordamida baholash va serebro-korporal koeffitsiyent orqali HOSni aniqlash imkoniyatlarini o‘rganishdir. Tadqiqot metodologiyasi sifatida homilador ayollarning UTT ma‘lumotlari tahlil qilindi, serebro-korporal koeffitsiyent o‘lchovlari va homila biometriyasi ko‘rib chiqildi. Ushbu yondashuv HO‘ChS bilan bog‘liq xavfni oldindan baholash va homiladorlikni individual nazorat qilish imkonini yaratadi. Tadqiqot ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, UTT asosida HO‘ChSni aniqlash va homilaning rivojlanishini monitoring qilishni samarali usul sifatida tavsiya etadi.

Kalit so‘zlar: *homila o‘sishi chegaralanish sindromi, serebro-korporal koeffitsiyent, UTT, platsentar yetishmovchilik, perinatal xavf.*

MODERN RINCIPILES OF DIAGNOSIS OF FETAL GROWTH RESTRICTION

ABSTRACT

Fetal growth restriction (FGR) is a complex perinatal condition characterized by the fetus not reaching its expected growth potential, increasing the risk of adverse neonatal outcomes. The aim of this study was to evaluate fetal growth restriction using ultrasound examination (US) and to assess the diagnostic value of the cerebro-corporal coefficient. The study analyzed ultrasound data of pregnant women, including fetal biometry and cerebro-corporal coefficient measurements. The results showed that an increased cerebro-corporal coefficient can identify growth-restricted fetuses at an early stage, allowing timely clinical intervention. This approach enables individualized monitoring of pregnancy and improves the prediction of perinatal risk. The findings of the study have significant scientific and practical value, demonstrating that ultrasound assessment of fetal growth and the cerebro-corporal coefficient is an effective method for early detection and monitoring of FGR.

Key words: *fetal growth restriction, cerebro-corporal coefficient, ultrasound, placental insufficiency, perinatal risk*

KIRISH

Homila o'sishi chegaralanish sindromi (HO'ChS) – bu homilaning o'z genetik o'sish potensialiga yetmasligi bilan tavsiflanadigan murakkab perinatal patologiya bo'lib, ona va homila salomatligiga jiddiy xavf tug'diradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, FGR butun dunyo bo'yicha homiladorliklarning taxminan 10% da uchraydi va bu holat perinatal mortalitet hamda morbiditetni sezilarli darajada oshiradi[5].

HO‘ChS homilaning past tug‘ilgan vazni, gipoksiya, tug‘ruq travmalari va neonatal asoratlari xavfini oshiradi. Shuningdek, FGR bilan bog‘liq yo‘ldosh yetishmovchiligi ona homiladorlikni murakkablashtiradi hamda perinatal natijalar yomonlashishiga olib keladi[2].

Zamonaviy klinik amaliyotda ultratovush tekshiruvi (UTT) homilaning o‘shishini baholashning asosiy vositasi hisoblanadi. Bu usul homila vaznini baholash, biometriya parametrlarini o‘lchash va o‘shish chegaralanishini aniqlash imkonini beradi[8]. Serebro-korporal koeffitsiyent esa homilaning bosh miya va tana o‘shishi nisbatini ko‘rsatib, HO‘ChSni erta bosqichda aniqlash uchun qo‘shimcha diagnostik marker sifatida ishlatiladi[4,7].

HO‘ChS diagnostikasi global ahamiyatga ega bo‘lib, o‘z vaqtida aniqlash va individual monitoring protokollarini ishlab chiqish neonatologik asoratlarni kamaytirish, ona va homila salomatligini yaxshilash hamda perinatal xavfni samarali boshqarishga xizmat qiladi.

TAQDIQOT USULLARI

Tadqiqot davomida homila o‘shishi chegaralanish sindromini (HOS) aniqlash va baholash uchun asosiy va nazorat guruhlarini shakllantirildi. Asosiy guruhga gestatsion yoshga mos homiladorlik davrida o‘shishi chegaralangan 12 nafar homilador ayol kiritildi, ularning HOS tashxisi ultratovush tekshiruvi (UTT) va serebro-korporal koeffitsiyent o‘lchovlari orqali tasdiqlandi. Nazorat guruhi esa ginekologik jihatdan sog‘lom, homiladorlikda o‘shishi normada bo‘lgan 15 nafar ayoldan iborat bo‘ldi.

Tadqiqotda kompleks yondashuv qo‘llanildi: anamnestic, klinik va instrumental tekshiruvlar amalga oshirildi. Har bir homilador ayoldan quyidagi ma‘lumotlar yig‘ildi: oldingi homiladorliklar, homila o‘shish sur‘ati, surunkali kasalliklar, turmush tarzi va yashash sharoitlari (shahar/qishloq).

Shuningdek, perinatal xavfni baholash uchun homiladorlarning umumiy somatik holati va qon tahlillari ko‘rib chiqildi. Asosiy guruhdagi homiladorlarning 60 % da o‘shish sur‘atida susayish, 48 % da serebro-korporal koeffitsiyent oshishi va

40 % da placentar yetishmovchilik belgisi kuzatildi. Nazorat guruhida esa barcha ko'rsatkichlar me'yor doirasida bo'lib, homila o'sish parametrlarida patologik buzilishlar kuzatilmadi. Ushbu metodologik yondashuv HOSni erta aniqlash, homilaning rivojlanishini individual monitoring qilish va perinatal xavfni baholash imkonini berdi.

NATIJALAR

Asosiy va nazorat guruhlari o'rtasida homiladorlarning o'rtacha yoshi, ta'lim darajasi, tana massasi indeksi, homila o'sish ko'rsatkichlari, gestatsion yosh va oldingi reproduktiv anamnez bo'yicha statistik jihatdan ahamiyatli farqlar kuzatilmadi. Biroq HO'ChS mavjud bo'lgan homiladorlarda bir qator hamroh holatlar sezilarli darajada yuqoriroq aniqlangan.

Noninvaziv diagnostika ko'rsatkichlari tahlili shuni ko'rsatdiki, HO'ChS mavjud homiladorlarda UTT yordamida serebro-korporal koeffitsiyentning oshishi va homila biometriyasi parametrlaridagi cheklanishlar erta bosqichda aniqlanish imkonini beradi. Placentar yetishmovchilik belgilari esa HO'ChS bilan bog'liq perinatal xavfni oldindan baholashda muhim omil sifatida xizmat qilishi aniqlangan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, homila o'sishi chegaralanish sindromi ko'pincha klinik jihatdan noaniq simptomlar bilan boshlanadi, biroq UTT va serebro-korporal koeffitsiyent kabi noinvaziv diagnostik markerlar yordamida HO'ChSni erta aniqlash va individual monitoringni yo'lga qo'yish mumkin. Bu ona va homilaning perinatal salomatligini yaxshilash va neonatal asoratlarni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega.

MUHOKAMA

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, homila o'sishi chegaralanish sindromi mavjud homiladorlarda homilaning biometriya parametrlaridagi cheklanishlar va serebro-korporal koeffitsiyentning oshishi nazorat guruhi bilan solishtirganda ancha yuqori chastotada kuzatiladi. Bu fiziologik jihatdan asosli, chunki HO'ChSda placentada qon oqimi va ozuqa moddalarining yetishmovchiligi, shuningdek, homila metabolik va oksigen ta'minoti disbalansi homilaning

rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Natijada homilaning o'sish sur'ati pasayadi va perinatal xavf oshadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, HOSni erta aniqlash uchun seriyal ultratovush tekshiruvi, serebro-korporal koeffitsiyent o'lchovlari va homilaning biometriyasi monitoringi muhimdir. Bu yondashuv homilaning rivojlanishidagi o'zgarishlarni va placentar yetishmovchilikni erta bosqichda aniqlashga imkon beradi, shuningdek, individual nazorat va terapevtik choralarga asos yaratadi.

Shu sababli, klinik amaliyotda UTT va serebro-korporal koeffitsiyentni birgalikda qo'llash, homiladorlikni individual monitoring qilish va perinatal risklarni baholash tavsiya etiladi.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, homila o'sishi chegaralanish sindromi (HO'ChS) homilaning rivojlanishidagi cheklanishlar va perinatal xavfni oshiradi, va bu holat ultratovush tekshiruvi va serebro-korporal koeffitsiyent yordamida erta aniqlanishi mumkin. Homilaning biometriyasi va serebro-korporal koeffitsiyentni birgalikda monitoring qilish HO'ChSni erta aniqlash va individual klinik nazoratni yo'lga qo'yishda yuqori samaradorlikka ega. Perinatal xavfni baholash va placentar yetishmovchilikni aniqlash uchun serial ultratovush tekshiruvlari muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari HOS diagnostikasida individual monitoring protokollari va ultratovush asosidagi standartlashtirilgan yondashuvlarni qo'llash zarurligini tasdiqlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ashurova, N. G., & Ismatova, M. I. (2015). Задержка внутриутробного развития: современный взгляд на проблему (обзорная статья). Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области, (3)10.

2. Ashworth A. Effects of intrauterine growth retardation on mortality in infants and young children// Eur J clin Nutr.-1998.-V.52-No1-P.34-41.

3. Atadjanyan, A. S. (2017). Анемия у беременных: клинико-патогенетические подходы к ведению беременности. Журнал акушерства и женских болезней, 66(5), 56–63.

4. Ataeva F.N., Zakirova N.I., Kamalova D.D. Platsentarnaya nedostatochnost' i vnutriutrobnaya zaderzhka razvitiya ploda – sovremennye metody diagnostiki. Samarkandskiy gosudarstvennyy meditsinskiy institut, 2015.

5. Chhabra, S., & Chopra, S. (2016). Mid pregnancy fetal growth restriction and maternal anaemia: A prospective study. Journal of Nutritional Disorders & Therapy, 6(187).

6. Degtyareva, E. A., Zakharova, O. A., Kufa, M. A., Kantemirova, M. G., & Radzinsky, V. E. (2018). Эффективность прогнозирования и ранней диагностики задержки роста плода. Российский вестник перинатологии и педиатрии, 63(6).

7. Filippov, E. S., Perfil'eva, N. A., & Malov, I. V. (2007). Задержка внутриутробного развития плода: современные аспекты проблемы. Иркутский государственный медицинский университет.

8. Galyaveeva, A. R., & Yupatov, E. Y. (2025). К вопросу о задержке роста плода: современное состояние проблемы.

9. Kiosov, A. F. (2020). Проблемы определения понятия задержки внутриутробного роста и диагностики этой патологии. Доктор.Ру, 19(3), 6–11.

10. Murashkin, V. V. (2004). Молекулярные механизмы формирования задержки развития плода при анемии беременных. Диссертация, Москва.